

Mejorando la eficiencia energética de SMACOF en arquitecturas modernas

F. Orts¹, E. Filatovas², G. Ortega³, O. Kurasova⁴ y E.M. Garzón⁵

Resumen— La reducción de dimensiones es de gran interés dentro del contexto del big data. Los métodos de escalamiento multidimensional (MDS de sus siglas en inglés) son técnicas para la reducción de la dimensionalidad de los datos, mapeando estos datos desde un espacio de muchas dimensiones a otro con menos. Tales métodos consumen una gran cantidad de recursos computacionales, por lo que son objeto de una intensa investigación para optimizarlos. En este trabajo, dos versiones eficientes de SMACOF, uno de los métodos de MDS más precisos, han sido desarrolladas y evaluadas. Así mismo, se han considerado tres plataformas para la evaluación de dichas versiones: dos CPUS con 64 y 12 núcleos respectivamente, y una GPU.

Palabras clave— SMACOF, escalamiento multidimensional, reducción de dimensionalidad, eficiencia energética.

I. INTRODUCCIÓN

La información en el mundo real, como por ejemplo cualquier discurso, imágenes, datos biomédicos, datos financieros, de telecomunicaciones y en general los datos de cualquier tipo suelen tener una alta dimensionalidad en el sentido de que para describirlos se necesita un conjunto grande de características. La dimensionalidad de dichos datos, así como la propia cantidad de datos, aumenta constantemente, por lo que el poder procesarlos dentro de un plazo razonable de tiempo puede convertirse fácilmente en un problema. Los métodos de reducción de dimensionalidad tienen por objetivo mapear datos pertenecientes a un espacio de grandes dimensiones a uno con menos dimensiones, algo que supone una optimización especialmente importante de cara a poder manejar esos datos más eficientemente. Entre tales métodos, los denominados métodos de Escalamiento Multidimensional (MDS), son muy populares [5], [9].

Una de las aplicaciones que tiene esta reducción de dimensionalidad es el poder ver gráficamente la estructura de los datos de alta dimensionalidad en un espacio 2D o 3D para facilitar la comprensión de los mismos. En esta línea se pueden encontrar varias aplicaciones en [13], [18], [22]. Además, MDS

ha demostrado ser especialmente útil como técnica para evaluar los criterios de clasificación de objetos [15] o descubrir tendencias de los datos que inicialmente habían pasado desapercibidas [4], siendo útil como un modelo psicológico que permite descubrir patrones humanos de conducta [16].

SMACOF (Scaling by MAjorizing a COmplicated Function) es uno de los algoritmos más conocidos de MDS [8]. Varias investigaciones han demostrado que SMACOF es el algoritmo más preciso en comparación con el resto de métodos de MDS [17]. Debe tenerse en cuenta, que SMACOF es también el más costoso, ya que su complejidad es $O(m^2)$, siendo m el número de observaciones. Se han desarrollado diversos enfoques para reducir la complejidad computacional de las técnicas MDS. En [23], la complejidad se redujo a $O(m\sqrt{m})$ desarrollando un modelo iterativo. En [33], los autores redujeron la complejidad a $O(m \log m)$ particionando la matriz original en submatrices y luego combinando las soluciones de cada submatriz para obtener una solución global. No obstante, la complejidad de estas versiones más optimizadas y en general de cualquier técnica de MDS sigue siendo grande [17], por lo que deben considerarse estrategias de paralelización para acelerar su cálculo [24], [25].

Durante la última década, la Computación de Altas Prestaciones (HPC) ha avanzado enormemente y ha sido aplicada con éxito en las técnicas de MDS. En [30], los autores propusieron una implementación paralela de MDS mediante MPI y otras librerías. En [12], Fester et al. propuso una implementación con CUDA basada en el denominado escalamiento multidimensional de alto rendimiento (HiT-MDS). En [29], los autores sugirieron un nuevo algoritmo para GPU basado en dinámicas de partículas virtuales [10]. En [17], el algoritmo multinivel Glimmer fue desarrollado en GPU dividiendo los datos de entrada en niveles jerárquicos y ejecutando el algoritmo recursivamente. Actualmente, Glimmer es la técnica de GPU más conocida y utilizada para MDS. Otra técnica basada en CUDA es CFMDS [28], que implementa tanto enfoques de un solo nivel como de niveles múltiples. En [26], una versión para GPU de MDS se desarrolló para mejorar los sistemas de recuperación de imágenes basadas en contenido (CBIR). Resumiendo, existe un trabajo activo en este campo de la HPC, siendo relevantes las nuevas arquitecturas de GPU y el uso de plataformas heterogéneas.

Actualmente, entre los objetivos de la HPC se incluye la optimización del consumo de energía. La relación entre la velocidad computacional y la potencia eléctrica (GFLOPs/ watt) se puede utilizar como

¹Grupo de Supercomputación-Algoritmos, Dpt. de Informática, Univ. de Almería, ceiA3, 04120, Almería, España, e-mail: francisco.orts@ual.es.

²Faculty of Fundamental Science, Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio avn. 11, LT-10223 Vilnius, Lithuania, e-mail: ernest.filatov@gmail.com.

³Dpt. de Arquitectura de Computadores, Campus de Teatinos, Univ. de Málaga, 29010, Málaga, España, e-mail: gloriaortega@uma.es.

⁴Inst. of Data Science and Digital Technologies, Vilnius Univ., Akademijos str. 4, LT-08663, Vilnius, Lithuania, e-mail: olga.kurasova@mii.vu.lt.

⁵Grupo de Supercomputación-Algoritmos, Dpt. de Informática, Univ. de Almería, ceiA3, 04120, Almería, España, e-mail: gmartin@ual.es.

un indicador adecuado de eficiencia energética [19]. Aumentar este parámetro significa que el sistema logra un mejor rendimiento (GFLOP) con menos energía eléctrica (vatios), dando como resultado un consumo menor de energía. Por lo tanto, el ratio debe ser maximizado. En este trabajo, dos versiones paralelas del algoritmo SMACOF, una para multinúcleo y otra para GPU, se presentan y evalúan en diferentes arquitecturas modernas, teniendo en cuenta no solo la velocidad de computo, sino también la eficiencia energética.

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección II se describen las técnicas MDS y el algoritmo SMACOF como caso particular de estas técnicas. La Sección III describe las implementaciones paralelas multinúcleo y GPU desarrolladas. En la Sección IV se presenta un algoritmo para ajustar la eficiencia energética. En la Sección V se discuten las pruebas realizadas en tres plataformas diferentes de las implementaciones paralelas, así como los resultados obtenidos. Finalmente, las conclusiones están en la Sección VI.

II. EL ALGORITMO SMACOF PARA MDS

El escalamiento multidimensional es una técnica para el análisis de similitudes o disimilitudes de datos (items). Su objetivo encontrar los puntos $Y_1, Y_2, \dots, Y_m \equiv Y$ en el espacio de dimensiones reducidas \mathbb{R}^s , $s < n$, de forma que las distancias entre ellos sean lo más parecidas posibles a las distancias entre los puntos originales $X_1, X_2, \dots, X_m \equiv X$ en el espacio \mathbb{R}^n . Esto se logra minimizando la función de estrés:

$$E_{MDS} = \sum_{i < j} \left(\delta_{ij} - d(Y_i, Y_j) \right)^2 \quad (1)$$

Aquí $d(\cdot, \cdot)$ (δ) es la distancia entre dos puntos en el espacio de dimensiones reducidas (espacio original).

Hay muchas estrategias para resolver problemas de MDS [9]. La atención de este trabajo se centra en el algoritmo SMACOF, cuyo objetivo es minimizar la función de estrés [8]. El trasfondo teórico de SMACOF es más simple y a la vez más efectivo que el de otras técnicas de MDS, ya que garantiza la convergencia monótona del estrés [5]. SMACOF ha demostrado mejores resultados al optimizar la función de estrés en comparación con otras propuestas [17]. La idea principal se basa en el concepto de mayorización, que consiste en aproximar una función compleja mediante otra más simple. Este método busca iterativamente una nueva función, que se encuentra por encima la función original, tocándola en un punto de soporte. En cada iteración, el mínimo de la nueva función está más cercano al mínimo de la función original, que en este caso es la función de estrés [5]. SMACOF puede ser expresado como se muestra en el Alg. 1.

El algoritmo 1 tiene altos costes computacionales y de consumo de memoria debido a las grandes estructuras de datos involucradas: la matriz de entrada Δ ($m \times m$), la de salida y las matrices auxiliares ($m \times s$)

Algorithm 1 SMACOF($m, s, \Delta, kmax, \epsilon, Y$)

Require:

- m : número de items;
- s : número de dimensiones del espacio reducido;
- Δ : $m \times m$ matriz de disimilitudes en el espacio original;
- $kmax$: número máximo de iteraciones;
- ϵ : límite para la varianza del estrés

Ensure:

- Y : conjunto de puntos de búsqueda en el espacio reducido en una matriz $m \times s$
 - 1: Generar solución inicial aleatoriamente, Y^0
 - 2: **Calcular distancias euclideas**, $D^0 = [d(Y_i^0, Y_j^0)] \triangleright O(m^2s)$
 - 3: $k = 0$, $error = 1$
 - 4: **if** ($k < kmax$) and ($error > \epsilon$) **then**
 - 5: **Calcular la matriz de la transformada de Guttman**, $B^k \equiv B^k(\Delta, D^{k-1})$ (Alg. 2) $\triangleright O(m^2)$
 - 6: **Calcular la transformada de Guttman**, $Y^k = 1/m \cdot B^k \cdot Y^{k-1} \triangleright O(m^2s)$
 - 7: **Actualizar distancias** $D^k = [d(Y_i^k, Y_j^k)] \triangleright O(m^2s)$
 - 8: **Calcular** E_{MDS}^k (Eq. 1)
 - 9: $error = |E_{MDS}^k - E_{MDS}^{k-1}|$
 - 10: $k = k + 1$
 - 11: **return** Y
-

y otras tres matrices auxiliares ($m \times s$) para almacenar las disimilitudes entre los items del espacio de dimensiones reducidas. La simetría no se ha explotado a la hora de almacenar las estructuras de datos, pero sí se ha tenido en cuenta para la actualización de las matrices. Teniendo esto cuenta, el número de operaciones del Alg. 1 es: $3s/2m^2 + 3s/2m$ para la inicialización (línea 2 de Alg. 1) y $(7/2s + 3/2)m^2 + 1/2(3s + 1)m$ para el proceso iterativo.

III. IMPLEMENTACIONES PARALELAS DEL ALGORITMO SMACOF

El coste computacional de SMACOF es $O(s \cdot m^2)$ y los requisitos de memoria son del orden $O(m^2)$. Estos valores han limitado durante años la aplicabilidad de SMACOF para resolver grandes problemas de MDS. Por suerte, el uso de técnicas HPC puede ayudar a superar estos inconvenientes. En este trabajo, proponemos dos versiones paralelas basadas en la explotación de arquitecturas multinúcleo y GPUs modernas respectivamente. Esta sección está dedicada a describir estas implementaciones.

Ambas implementaciones se centran en la ejecución paralela del cálculo de las matrices de distancias euclideas (líneas 2 y 7 de Alg. 1) y de la transformada de Guttman (líneas 5 y 6 de Alg. 1). Los procedimientos paralelos se resaltan en negrita en el Alg. 1. Para calcular los resultados de estos procedimientos, hemos tenido en cuenta que se trabaja con matrices simétricas (B^k , D^k and Δ). Por ejemplo, para calcular la matriz simétrica B^k (que define la transformada de Guttman) solo es necesario calcular una submatriz triangular de $L = (m \cdot (m + 1)/2)$ elementos. Por lo tanto, B^k se puede manipular como un vector unidimensional de L elementos que se pueden actualizar en paralelo. Para distribuir correctamente los elementos de la matriz, la parte izquierda del Alg. 2 ha sido adaptada. De esta forma, dos bucles anidados se integran en un solo bucle que calcula la matriz triangular de L elementos. De esta

Algorithm 2 Dos pseudocódigos para calcular B^k (línea 5 del Alg. 1): a la izquierda, el enfoque de la ecuación 8.24 de [5]; a la derecha, los dos bucles anidados son integrados en uno solo para obtener una ejecución paralela balanceada de la matriz de transformada de Guttman.

Require:

m : número de *items*;
 Δ : $[\delta_{ij}]$, matriz de la transformada de Guttman
 D : $[d_{ij}]$, matriz con las distancias Euclideas

Ensure:

B : $[b_{ij}]$, matriz de la transformada de Guttman
1: **for** $i = 0; i < m; i++$ **do**
2: **for** $j = i + 1; j < m; j++$ **do**
3: **if** $d_{ij} \neq 0$ **then**
4: $b_{ij} = -\delta_{ij}/d_{ij}$
5: **else**
6: $b_{ij} = 0$
7: **for** $i = 0; i < m; i++$ **do**
8: $b_{ii} = -\sum_{j=1, j \neq i}^m b_{ij}$
9: **return** B

Require:

m : número de *items*;
 Δ : $[\delta_{ij}]$, matriz de la transformada de Guttman;
 D : $[d_{ij}]$, matriz con las distancias Euclideas

Ensure:

B : $[b_{ij}]$, matriz de la transformada de Guttman
1: **for** $l = 0; l < (m \cdot (m + 1)/2); l++$ **do**
2: $i = \lfloor l/(m + 1) \rfloor, j = l \% (m + 1)$
3: **if** $j > i$ **then**
4: $i = m - i - 1, j = m - j$
5: **if** $d_{ij} \neq 0$ **then**
6: $b_{ij} = -\delta_{ij}/d_{ij}$
7: **else**
8: $b_{ij} = 0$
9: $b_{ji} = b_{ij}$
10: **for** $i = 0; i < m; i++$ **do**
11: $b_{ii} = -\sum_{j=1, j \neq i}^m b_{ij}$
12: **return** B

forma, se puede paralelizar fácilmente de forma que se mantenga el balanceo de carga. Esta idea también ha sido aplicada al cómputo de D^k .

La versión multinúcleo se ha implementado utilizando C, OpenMP [6] y la librería MKL [3]. El cálculo de B^k y D^k tiene en cuenta la simetría de estas matrices. Por lo tanto, el Alg. 2 (parte derecha) se toma como referencia para el cálculo paralelo de B^k . El primer bucle de dicho algoritmo se distribuye entre los núcleos y cuando termina se incluye un punto de sincronización para garantizar que los elementos no diagonales de B^k se calculan antes de comenzar el segundo bucle. Por otro lado, la librería MKL (concretamente la rutina `cblas_dgemm`) se encarga de calcular en paralelo el producto matriz-matriz vinculado a la transformada de Guttman (línea 6 de la Alg. 1).

En la versión GPU, se han codificado tres kernels utilizando C y CUDA para calcular en paralelo D^k (líneas 2 y 7 de Alg. 1) y B^k (línea 5 de Alg. 1). Las distancias euclideas requieren un kernel, y la transformada de Guttman requiere dos, como se explica a continuación. Para calcular la matriz de distancias, cada hilo actualiza dos elementos simétricos de la matriz D^k . Por otra parte, se han utilizado instrucciones shuffle para las reducciones implicadas en el cálculo de elementos de D^k . Estas instrucciones, disponibles a partir de la arquitectura Kepler de NVIDIA, permiten que los hilos del mismo warp compartan información [2]. En las pruebas realizadas para este trabajo, las instrucciones shuffle han demostrado mejoras en el rendimiento en comparación con las reducciones basadas en memoria compartida. Hemos observado que la ventaja de las instrucciones shuffle frente a la versión de memoria compartida aumenta con s . Específicamente, se ha

evaluado el rendimiento para tamaños de problema de $m = 10000$ a $m = 40000$ con $s = 64$ y la versión shuffle ha obtenido el mismo o mejor rendimiento (hasta 30%) que la versión de memoria compartida en el cálculo de la matriz D^k (líneas 2 y 7 de Alg. 1).

La versión CUDA del Alg. 2 usa dos kernels para calcular B^k . En el primer kernel, cada hilo comienza calculando un elemento no diagonal de B^k . A continuación, su simétrico se copia sin necesitarse ninguna sincronización. Cuando este primer kernel finaliza, el segundo calcula los elementos diagonales a partir de los que no son diagonales. Para ello se utiliza la rutina `cublasDgemm` de cuBLAS [1] para acelerar el producto matriz-matriz en GPU (línea 6 de Alg. 1).

IV. AJUSTE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALGORITMO SMACOF

En este trabajo, se han desarrollado dos implementaciones paralelas para acelerar el algoritmo SMACOF. De cara a resolver problemas del mundo real, lo razonable es ejecutar la versión de SMACOF más eficiente en términos de energía para la plataforma escogida.

La idea consiste en una comparativa que identifique, para una plataforma y un tamaño de datos dados, la selección óptima de recursos. Entonces, el usuario puede elegir la plataforma óptima para la siguiente ejecución del algoritmo SMACOF. De acuerdo con las versiones paralelas desarrolladas, se consideran plataformas con procesadores multinúcleo y GPUs.

La Eficiencia Energética (EE) generalmente se define como la relación entre la velocidad computacional y la potencia eléctrica, es decir, $GFLOPs/watt$ [19]. Por lo tanto, para una ejecución óptima, la relación debe maximizarse.

La optimización de la EE puede verse como un problema de planificación de máquinas paralelas con coste [31]. Las versiones paralelas de SMACOF se pueden ejecutar en una de las plataformas disponibles. Cada plataforma se denota como $\mathcal{F}^k \in \mathcal{F}$, $k = 1, \dots, f$ donde \mathcal{F} es el conjunto de las f plataformas disponibles. Cada plataforma \mathcal{F}^k consiste en un conjunto de máquinas paralelas \mathcal{M}^k , $\mathcal{F}^k = \{\mathcal{M}_i^k\}_{i=1}^{c_k}$, siendo c_k el número de máquinas que tiene k . La eficiencia energética correspondiente depende del número de máquinas involucradas en el cálculo y el tamaño de los datos.

Entonces, la solución al problema de planificación es un subconjunto de plataformas $\mathcal{F}^{k_o} \subseteq \mathcal{F}$ con sus configuraciones óptimas definidas por las máquinas $r_{k_o}^o$ que optimizan la EE ($r_{k_o}^o \leq c_{k_o}$). Proponemos un enfoque heurístico para resolver este problema, basado en un modelo funcional de EE para plataformas modernas (multinúcleo y GPU).

Los modelos de rendimiento funcional fueron introducidos por Lastovetsky [7], [34]. El rendimiento del procesador depende del tamaño del problema y puede ser empíricamente estimado por un proceso de evaluación del rendimiento. De esta manera, el rendimiento depende de la combinación de la arquitectura y la aplicación. Siguiendo esta línea, otros autores se han centrado en la evaluación del rendimiento y han propuesto los conceptos de firma de la aplicación y de Ejecuciones a Pequeña Escala [11], [32]. Si la aplicación es iterativa, entonces un subconjunto de iteraciones puede definir una parte significativa de la aplicación y se puede usar en la evaluación del rendimiento [20], [21].

Los modelos para estimar la EE deben combinar rendimiento y potencia. Algunos trabajos previos han propuesto modelos funcionales para la estimación de la EE en aplicaciones iterativas [14]. Centrándose en una ejecución particular de la aplicación con operaciones de punto flotante en una plataforma homogénea k , y suponiendo un balanceo de carga perfecto entre las máquinas activas r_k , entonces el siguiente modelo de EE en función de r_k es razonable:

$$EE(r_k) = \frac{F}{\left(\frac{T^k(1)}{r_k} + TC^k(r_k)\right)(P_{idle}^k + r_k p^k(r_k))} \quad (2)$$

donde $T^k(r_k)$ y $P^k(r_k)$ son el tiempo de ejecución y el consumo de energía en r_k máquinas respectivamente, $TC^k(r_k)$ representa la penalización en el tiempo de ejecución debido a la contención entre las máquinas activas en la plataforma k , P_{idle}^k representa el consumo de energía inactivo cuando ningún proceso está utilizando activamente una máquina y $p^k(r_k)$ es la contribución de potencia de cada máquina

Según este modelo $T^k(r_k)$, se obtiene un mínimo para un número de máquinas activas ya que $TC^k(r_k)$ es una función creciente y $P^k(r_k)$ también es una función creciente para r_k . Por lo tanto, $EE(r_k)$ alcanza un máximo para las máquinas $r_{k_o}^o$.

Algorithm 3 Heurística para calcular el conjunto de plataformas óptimas $\{k_o\}$, con sus configuraciones $\{r_{k_o}^o\}$, que optimizan la EE de SMACOF

Require:

$\mathcal{F} = \{\mathcal{F}^k\}_{k=1}^f$ with $\mathcal{F}^k = \{\mathcal{M}_i^k\}_{i=1}^{c_k}$; \triangleright Conjunto de plataformas
 Versiones paralelas de SMACOF($m, s, \Delta, kmax, \epsilon, Y$) para ejecutar en las f plataformas disponibles;
 m (items), s (dimensiones de salida); \triangleright Tamaño de los datos
sampling.

Ensure:

$\{k_o, r_{k_o}^o\}$ optimiza la EE en las f plataformas disponibles
 1: Evalúa el número de operaciones de punto flotante de SMACOF($m, s, \Delta, kmax, \epsilon, Y$)
 2: **for** $k \leftarrow 1$ **to** f **do**
 3: Ejecuta SMACOF($m, s, \Delta, kmax, \epsilon, Y$) en $r_k = c_k$ máquinas y evalúa su EE denotado como $\mathcal{E}\mathcal{E}^k$
 4: **for** $i \leftarrow c_k - sampling$ **to** *sampling* **do**
 5: Ejecuta SMACOF($m, s, \Delta, kmax, \epsilon, Y$) en $r_k = i$ máquinas y evalúa $\mathcal{E}\mathcal{E}^{Aux}$
 6: **if** $\mathcal{E}\mathcal{E}^{Aux} \leq \mathcal{E}\mathcal{E}^k$ **then**
 7: $r_k^o = i + sampling$
 8: Break blucle- i
 9: **else**
 10: $\mathcal{E}\mathcal{E}^k = \mathcal{E}\mathcal{E}^{Aux}$
 11: Selecciona las plataformas $\{k_o\}$ con sus configuraciones óptimas $\{r_{k_o}^o\}$ que maximizan la EE
 12: **return** $\{k_o, r_{k_o}^o\}$

Por lo tanto, desde el punto de vista del uso de SMACOF, para optimizar la EE se debe identificar r_k^o en el conjunto de plataformas disponibles y elegir la plataforma k_o que optimiza la EE, es decir, logra que $EE(r_{k_o}^o)$. Las computadoras modernas ofrecen esencialmente dos tipos de hardware, procesadores multinúcleo y GPUs, siendo lo normal que una plataforma esté constituida por los dos tipos. Hemos definido una heurística para decidir cuál es la mejor plataforma para ejecutar las versiones de SMACOF. Nuestra propuesta se organiza en dos etapas: primero, identificar la configuración óptima de cada plataforma, y segundo, seleccionar la plataforma y configuración óptimas. Las consideraciones previas sobre el modelo de EE ayudan a definir una exploración eficiente de evaluación del rendimiento para encontrar las configuraciones óptimas en cada plataforma. Por lo tanto, la búsqueda selectiva descrita en el Algoritmo 3 se puede utilizar para encontrar las plataformas óptimas y sus configuraciones.

Como se mencionó anteriormente, la evaluación del rendimiento generalmente se basa en la ejecución de una parte significativa de la aplicación. SMACOF consiste en un procedimiento iterativo para calcular la transformada de Guttman. El coste computacional de cada iteración es el mismo, por lo tanto, un subconjunto de iteraciones se puede considerar como una parte significativa de SMACOF.

V. EVALUACIÓN

En esta sección, se evalúa el algoritmo SMACOF en términos de tiempo de ejecución y eficiencia energética en tres plataformas diferentes:

\mathcal{F}_1 : Bullion S8: 4 Intel Xeon E7 8860v3 (16 × 4 núcleos);

\mathcal{F}_2 : Bullx R421-E4 Intel Xeon E5 2620v2 (12

núcleos y 64 GB RAM);

\mathcal{F}_3 : NVIDIA K80 (compuesta por dos GPUs Kepler GK210) conectadas a un host Bullx R421-E4 Intel Xeon E5 2620v2.

\mathcal{F}_1 , \mathcal{F}_2 y \mathcal{F}_3 ejecutan Ubuntu 16.04 LTS y \mathcal{F}_3 ejecuta CUDA Toolkit 8. Los programas han sido compilados usando gcc 5.4.0 y nvcc 8.0.44 con flags de optimización O3 para arquitectura de GPU 3.5. Para la adquisición de datos de medición de energía, hemos recopilado esta información de varios contadores de hardware. Para Intel, hemos utilizado la interfaz Running Average Power Limit (RAPL) y, para NVIDIA, la librería de administración de NVIDIA (NVML).

Para la evaluación de SMACOF se han considerado problemas de diferentes tamaños definidos por los valores de m , n y s (ver Tabla I). Se han usado datos de entrada generados aleatoriamente. Asimismo, el número de iteraciones evaluadas ha sido 100.

La Figura 1 muestra el tiempo de ejecución, la potencia y la eficiencia energética del conjunto de prueba en las plataformas \mathcal{F}_1 y \mathcal{F}_2 (multinúcleo) y la tabla II muestra los mismos parámetros para la plataforma \mathcal{F}_3 (GPU) para esas mismas pruebas. El tiempo de ejecución de las versiones multinúcleo (representadas en la parte superior de la Fig. 1) cumple con lo dicho para los modelos descritos en la Sección IV. El tiempo de ejecución disminuye con los valores de r_1 y r_2 , por lo tanto se obtiene el mejor rendimiento para la cantidad máxima de núcleos. Las mediciones de potencia se muestran en la parte media de la Fig. 1. Se hace evidente al observar la figura que la evolución temporal de la potencia depende parcialmente de factores impredecibles para los programadores. Para superar este problema, ha sido necesario recopilar las mediciones tras un período de actividad del procesador para minimizar su varianza debido a cambios de la temperatura. Esta inestabilidad se puede observar en el gráfico de potencia para ambas plataformas, pero podemos concluir que la tendencia del consumo de energía aumenta a medida que lo hace el número de núcleos y el tamaño del problema.

Centrando la atención en la eficiencia energética (mostrada en la parte inferior de la Fig. 1), se ve que esta aumenta a medida que lo hace el número de núcleos. Los valores más altos de r_1 y r_2 optimizan la eficiencia energética. Por lo tanto, el valor óptimo de r_k en ambas plataformas se encuentra en un intervalo amplio, por ejemplo 32-64 (10-12) para \mathcal{F}_1 (\mathcal{F}_2).

Para elegir la plataforma óptima, se pueden comparar las tres plataformas en términos de rendimiento. De esta forma, la mejor opción para T11 es \mathcal{F}_1 ya que los tiempos de ejecución son 46.6s, 96.2s y 91.5s en \mathcal{F}_1 con $r_1^o = 64$, \mathcal{F}_2 con $r_2^o = 12$ y \mathcal{F}_3 respectivamente. Esta selección es la misma para todos los casos de prueba. Si nos enfocamos en la eficiencia energética, la mejor opción es la GPU cuando el tamaño del problema es suficientemente grande ya que se consume menos energía que en \mathcal{F}_1

y logra un rendimiento razonable. Así pues, para optimizar la eficiencia energética, la mejor opción es el uso de la plataforma GPU para los casos de prueba T4 – T11. Por ejemplo, para T11, la eficiencia energética en las diferentes plataformas es 85.5, 176.1 y 196.6 GFLOP/ watt para \mathcal{F}_1 , \mathcal{F}_2 y \mathcal{F}_3 , respectivamente. La mejor plataforma para T1 – T3 es la multinúcleo \mathcal{F}_2 ya que consume menos energía que \mathcal{F}_1 .

Estos resultados respaldan el proceso de evaluación explicado en la Sección IV para explorar de forma automática la selección de la plataforma óptima y de recursos. Este procedimiento ha sido desarrollado en Python. Hemos elegido $sampling = 3$ para obtener diferencias relevantes entre las evaluaciones de las plataformas. Los resultados respaldan la idea de comenzar el proceso de evaluación por el mayor número de núcleos de CPU disponibles en cada plataforma e ir reduciendo hasta encontrar el r_k óptimo. Para ilustrar la evaluación del rendimiento (Alg. 3) para las plataformas multinúcleo, nos centramos en la prueba T11. La tabla III muestra la EE obtenida cuando se ejecuta un conjunto de diez iteraciones de SMACOF en las plataformas \mathcal{F}_1 y \mathcal{F}_2 . Solo se requieren dos muestras para la exploración de la evaluación del rendimiento para T11, ya que $r_1^o = 64$ y $r_2^o = 12$ se identifican por el preproceso. Podemos concluir que el modelo para evaluar y escoger la plataforma óptima funciona adecuadamente.

VI. CONCLUSIONES

Este trabajo ha analizado un enfoque para optimizar la eficiencia energética (GFLOPs/watt) del algoritmo SMACOF, un método conocido y preciso para resolver problemas con MDS. Se han desarrollado y evaluado dos versiones paralelas de SMACOF, multinúcleo y GPU, así como un software en Python complementario basado en un enfoque heurístico para explorar la configuración óptima para las dos versiones de SMACOF.

Se ha llevado a cabo una evaluación experimental en tres plataformas: con 64 núcleos, 12 núcleos y con una GPU. Los resultados muestran que la plataforma de 64 núcleos es la mejor plataforma para optimizar el tiempo de ejecución de SMACOF; la plataforma de 12 núcleos es la mejor opción para mejorar la eficiencia energética para problemas reducidos y, para los problemas más grandes, la eficiencia energética óptima se alcanza con la GPU.

En las versiones de SMACOF disponibles actualmente sólo se ha considerado el tiempo de ejecución, y no se optimizan ni el consumo de energía ni la capacidad de adaptación a la plataforma y al tamaño del problema. Por lo tanto, nuestras implementaciones de SMACOF son de gran interés para el desarrollo de aplicaciones que tengan en cuenta la eficiencia energética. Como trabajo futuro, estamos considerando implementar una versión paralela distribuida de SMACOF y analizar otros métodos para resolver problemas de MDS.

TABLA I

BATERÍA DE PRUEBAS REALIZADA VARIANDO EL NÚMERO DE ITEMS (m), DE DIMENSIONES DEL ESPACIO ORIGINAL (n), Y DIMENSIONES DEL ESPACIO REDUCIDO (s).

	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$T6$	$T7$	$T8$	$T9$	$T10$	$T11$
m	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	22000
n	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Fig. 1. Tiempo de ejecución (arriba), potencia (medio) y eficiencia energética (abajo) de las pruebas realizadas en la Table I en las plataformas \mathcal{F}_1 y \mathcal{F}_2 . Se ha utilizado un color diferente para cada una de las columnas de la tabla mencionada, es decir, para cada configuración diferente.

TABLA II

TIEMPO DE EJECUCIÓN, POTENCIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN LA (TABLE I) EN LAS PLATAFORMAS \mathcal{F}_3 (GPU).

\mathcal{F}_3	$T1$	$T2$	$T3$	$T4$	$T5$	$T6$	$T7$	$T8$	$T9$	$T10$	$T11$
Time (s)	2.8	4.9	5.1	5.9	6.5	11.0	18.8	28.7	42.3	64.9	91.5
Power (Watts)	38.7	98.6	105.2	108.0	112.6	113.6	112.8	110.1	112.3	111.5	110.3
EE (GFLOPs/Watt)	13.8	24.7	75.1	150.0	255.1	257.2	240.7	241.7	228.7	205.9	196.6

TABLA III

VALORES DE EE DE LA PRUEBA $T11$ OBTENIDOS MEDIANTE LA HEURÍSTICA DEL ALG. 3 PARA LAS PLATAFORMAS MULTINÚCLEO \mathcal{F}_1 Y \mathcal{F}_2 .

\mathcal{F}_1			\mathcal{F}_2		
r_1	64	61	r_2	12	9
EE (GFLOPs/Watt)	85.5	85.0	EE (GFLOPs/Watt)	176.1	155.8

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia (TIN2015-66680) y la Junta de Andalucía (P11-TIC7176 y P12-TIC-301), parcialmente financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). G. Ortega es becaria del programa nacional “Juan de la Cierva-Incorporación.

REFERENCIAS

- [1] cuBLAS library (2017). URL <http://docs.nvidia.com/cuda/cublas/index.html>
- [2] CUDA Pro Tip: Do The Kepler Shuffle (2017). URL <https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/cuda-pro-tip-kepler-shuffle/>
- [3] Intel Math Kernel Library (Documentation) (2017). URL <https://software.intel.com/en-us/mkl/documentation>
- [4] Bilsky, W., Borg, I., Wetzels, P.: Assessing conflict tactics in close relationships: A reanalysis of a research instrument. *Facet theory: Analysis and design* p. 39-46 (1994)
- [5] Borg, I., Groenen, P.J.: *Modern multidimensional scaling: Theory and applications*. Springer Science & Business Media (2005)
- [6] Chapman, B., Jost, G., Pas, R.v.d.: *Using OpenMP: Portable Shared Memory Parallel Programming (Scientific and Engineering Computation)*. The MIT Press (2007)
- [7] Clarke, D., Ilic, A., Lastovetsky, A., Rychkov, V., Sousa, L., Zhong, Z.: *Design and Optimization of Scientific Applications for Highly Heterogeneous and Hierarchical HPC Platforms Using Functional Computation Performance Models*, pp. 235–260. John Wiley & Sons, Inc. (2014)
- [8] De Leeuw, J.: Applications of convex analysis to multidimensional scaling. *Recent Developments in Statistics* pp. 133–145 (1977)
- [9] Dzemyda, G., Kurasova, O., Žilinskas, J.: *Multidimensional Data Visualization: Methods and Applications*, vol. 75. Springer Science & Business Media (2013)
- [10] Dzwiniel, W., Blasiak, J.: Method of particles in visual clustering of multi-dimensional and large data sets. *Future Generation Computer Systems* **15**(3), 365–379 (1999)
- [11] Escobar, R., Boppana, R.V.: Performance prediction of parallel applications based on small-scale executions. In: 2016 IEEE 23rd HiPC, pp. 362–371 (2016)
- [12] Fester, T., Schreiber, F., Strickert, M.: “CUDA-based Multi-core Implementation of MDS-based Bioinformatics Algorithms”. In: I. Grosse, S. Neumann, S. Posch, F. Schreiber, P.F. Stadler (eds.) *GCB, LNI*, vol. 157, pp. 67–79. GI (2009)
- [13] Filatovas, E., Podkopaev, D., Kurasova, O.: A visualization technique for accessing solution pool in interactive methods of multiobjective optimization. *International Journal of Computers Communications and Control* **10**, 508–519 (2015)
- [14] Garzón, E.M., Moreno, J.J., Martínez, J.A.: An approach to optimise the energy efficiency of iterative computation on integrated GPU–CPU systems. *The Journal of Supercomputing* **73**(1), 114–125 (2017)
- [15] Goldberger, J., Gordon, S., Greenspan, H.: An efficient image similarity measure based on approximations of k-divergence between two gaussian mixtures. In: *ICCV*, pp. 487–493. IEEE Computer Society (2003)
- [16] Hout, M.C., Goldinger, S.D., Brady, K.J.: MM-MDS: A Multidimensional scaling database with similarity ratings for 240 object categories from the massive memory picture database. *PLOS ONE* **9**(11), 1–11 (2014)
- [17] Ingram, S., Munzner, T., Olano, M.: Glimmer: Multilevel MDS on the GPU. *IEEE Trans. Vis. Comput. Graph.* **15**(2), 249–261 (2009)
- [18] Kurasova, O., Petkus, T., Filatovas, E.: Visualization of pareto front points when solving multi-objective optimization problems. *Information Technology And Control* **42**(4), 353–361 (2013)
- [19] Leng, J., et al.: GPUWattch: Enabling Energy Optimizations in GPGPUs. *SIGARCH Comput. Archit. News* **41**(3), 487–498 (2013)
- [20] Martínez, J.A., Almeida, F., Garzón, E.M., Acosta, A., Blanco, V.: Adaptive load balancing of iterative computation on heterogeneous nondedicated systems. *The Journal of Supercomputing* **58**(3), 385–393 (2011). DOI 10.1007/s11227-011-0595-3
- [21] Martínez, J.A., Garzón, E.M., Plaza, A., García, I.: Automatic tuning of iterative computation on heterogeneous multiprocessors with ADITHE. *The Journal of Supercomputing* **58**(2), 151–159 (2011)
- [22] Medvedev, V., Kurasova, O., Bernatavičienė, J., Treigys, P., Marcinkevičius, V., Dzemyda, G.: A new web-based solution for modelling data mining processes. *Simulation Modelling Practice and Theory* **76**, 34–46 (2017)
- [23] Morrison, A., Ross, G., Chalmers, M.: Fast multidimensional scaling through sampling, springs and interpolation. *Information Visualization* **2**(1), 68–77 (2003)
- [24] Orts, F., Filatovas, E., Ortega, G., Kurasova, O., Garzón, E.M.: HPC Tool for Multidimensional Scaling. In: *Proceedings of the 17th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering*, vol. 5, pp. 1611–1614. J. Vigo-Aguiar (2017)
- [25] Orts, F., Filatovas, E., Ortega, G., Kurasova, O., Garzón, E.M.: “Improving the energy efficiency of smacof for multidimensional scaling on modern architectures,” *The Journal of Supercomputing*, (2018), doi:10.1007/s11227-018-2285-x.
- [26] Osipyan, H., Morton, A., Marchand-Maillet, S.: Fast interactive information retrieval with sampling-based MDS on GPU architectures. In: *Information Retrieval Facility Conference*, pp. 96–107. Springer (2014)
- [27] Papenhausen, E., Wang, B., Ha, S., Zelenyuk, A., Imre, D., Mueller, K.: GPU-accelerated incremental correlation clustering of large data with visual feedback. In: *Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Big Data*, 6-9 October 2013, Santa Clara, CA, USA, pp. 63–70 (2013)
- [28] Park, S., Shin, S.Y., Hwang, K.B.: CFMDS: CUDA-based fast multidimensional scaling for genome-scale data. *BMC Bioinformatics* **13**(17), S23 (2012)
- [29] Pawliczek, P., Dzwiniel, W., Yuen, D.A.: Visual exploration of data by using multidimensional scaling on multicore CPU, GPU, and MPI cluster. *Concurr Comput* **26**(3), 662–682 (2014)
- [30] Qiu, J., Bae, S.H.: Performance of windows multicore systems on threading and mpi. *Concurrency and Computation: Practice and Experience* **24**(1), 14–28 (2012)
- [31] Shmoys, D.B., Tardos, E.: An approximation algorithm for the generalized assignment problem. *Math. Program.* **62**(3), 461–474 (1993)
- [32] Wong, A., Rexachs, D., Luque, E.: Parallel application signature for performance analysis and prediction. *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems* **26**(7), 2009–2019 (2015)
- [33] Yang, T., Liu, J., McMillan, L., Wang, W.: A fast approximation to multidimensional scaling. In: *IEEE workshop on Computation Intensive Methods for Computer Vision* (2006)
- [34] Zhong, Z., Rychkov, V., Lastovetsky, A.: Data partitioning on multicore and Multi-GPU platforms using functional performance models. *IEEE Transactions on Computers* **64**(9), 2506–2518 (2014)